

CZU: 343.236

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12158211>

PERICOLUL SOCIAL AL CRIMEI: ESENȚĂ ȘI MANIFESTARE

Bujor Valeriu

doctor în drept, profesor universitar,
Președinte al Asociației Independente de Criminologie
ORCID ID: 0000-0002-7495-1904

The author elucidates the essence and manifestation of the social danger of crime as an objective-subjective characteristic, noting that it manifests dually: 1) that harm inflicted on the system of values and social liaisons protected by the state through legal means, the danger being directed towards the rule of law, fundamental values of the specific society, and vital interests of the individual within society and the state. This harm is of a social and political nature, manifesting through negative changes in various spheres of society: political, moral, psychological, economic, etc.; 2) that concrete harm inflicted on the vital interests of the individual, society, or state, objective harm in physical, material, organizational, and psychological terms. In this regard, we speak of the objective-material danger of the crime.

Such manifestation of the social danger of crime is termed „prejudiciality”. The necessity of including in the normative definition of the offense the material sign – social danger is argued, and the following normative definition is proposed: the behavior that is socially dangerous and prohibited by criminal law under the threat of punishment, committed with guilt by an individual recognized as a subject of criminal law, shall be considered an offense.

Key words: *criminology, crime, social danger, prejudiciality, damage, criminalization, penalization.*

Definițiile normative ale infrațiunii, din legislațiile unde aceste definiții se regăsesc, prevăd ca semn al infrațiunii – pericolul social, cu excepția Codului penal al Republicii Moldova, unde ca semn esențial al infrațiunii se recunoaște *prejudiciabilitatea* („faptă prejudiciabilă”; rus – „наносящее вред деяние”). [4]

În literatura de specialitate nu am găsit argumente și raționamentele în favoarea termenului de „prejudiciabilitate” (fapta prejudiciabilă) chemat să înlocuiască noțiunea de „faptă social periculoasă”, care era prevăzută în legislația penală moldovenească din perioada anterioară. [5] Penaliștii doar afirmă că termenul „prejudiciabil” este similar celui de „pericol social”, ambele având același sens și fac parte din același câmp semantic. [6, p. 43-44]

În Republica Moldova noțiunea de prejudiciabilitate a fost introdusă în circuitul științific (și normativ) de către regretatul profesor Alexandru Borodac, inspirat de proiectele Codului penal al Federației Ruse (din 1993 și 1994) autorii cărora propuneau ca în definiția normativă a infrațiunii să se refuze de

caracteristica socială a faptei (pericolul-social), urmând să se descrie doar semnele juridice ale acesteia. [10] De asemenea, în nota informativă la Proiectul CP al Federației Ruse se stipula: „*înlocuirea termenului de pericol social cu cel de prejudiciabilitate ține de intenția autorilor de a se distanța de clișeurile politice*”. [12, p. 4] Legislatorul rus, însă nu a acceptat, excluderea semnului material al infrațiunii, cel de pericolul social la adoptarea CP FR din anul 1996. [12] De altfel, disputa cu referire la chestiunea care totuși noțiune, cea de pericol social sau cea de prejudiciabilitate redă mai adecvat conținutul infrațiunii, persistă în permanență în doctrina penală rusă. [13, p. 51-52; 14; 15, p. 15]

Și noi ne punem întrebarea – care termen este mai potrivit pentru a descrie semnul material al infrațiunii „*faptă prejudiciabilă*” sau „*faptă social periculoasă*”, și respectiv care noțiune este adecvată esenței sociale a infrațiunii?

Răspunsul la această întrebare trebuie căutat nu în interpretarea semantică a respectivelor îmbinări de cuvinte, care de altfel au o încărcătură semantică foarte aproape (pericol, amenințare, prejudiciere, pericolozitate, atingere, periclitate, vătămare, lezare, daună) și nici în definițiile normative care, în acest sens, de asemenea nu ne pot servi drept suport metodologic. Ar fi o abordare dogmatică dacă la baza analizei vom avea nu un fenomen social real ci reflecția juridică a acestuia (o construcție normativă, abstracție logică).

Pentru a răspunde la întrebarea dacă termenul de „*pericol social*” și cel de „*prejudiciabilitate*” sunt identice sau sunt noțiuni științifice diferite, este necesar de a cunoaște în ce constă esența crimei, ca fenomen social (și ca faptă socială) și în ce constă manifestarea socială a crimei. Tot odată, dezvăluirea esenței crimei ca fenomen social va fi tot odată și răspunsul la o altă întrebare – în ce constă pericolul social al crimei?

Crima în sens criminologic, ca și oricare altă noțiune criminologică face parte din aparatul categorial al acestei științe distincte. Noțiunile criminologice redau esența socială și manifestarea socială a fenomenelor studiate prin prisma obiectului, scopului și funcțiilor sale. [1] În acest sens, atrag atenția cititorului că, în prezentul studiu *crimă* este reflectată sub aspect criminologic, noțiunea de *infrațiune* este folosită pentru a evidenția ilicitul penal, adică fapta social periculoasă (crima) recunoscută și catalogată de legislator ca infrațiune.

Dezvăluirea esenței crimei, ca fenomen social, o găsim descrisă în studiile de teorie a dreptului penal, criminologie, sociologie. [7; 8; 11] La esența crimei și criminalității ne-am referit și noi în mai multe studii, unele din ele fiind dedicate anume cunoașterii crimei sub aspectul esenței sociale a fenomenului respectiv. [2, p. 5-11; 3, p. 39-41; 9]

În continuare v-om trece în revistă caracteristicile fenomenului crimă, potrivit scopului prezentului studiu:

Ca fenomen social obiectiv (real), crima reprezintă o modalitate a relațiilor sociale individuale negative (distructive), este o relație de conflict, în care se manifestă *negarea de către individ* a valorilor fundamentale ale societății, a orânduirii sociale, a intereselor vitale ale persoanei, societății, statului; este realizarea samavolnică¹ și ilicită a propriei voințe și a intereselor egoiste.

Ca categorie criminologică noțiunea de *crima* reflectă această realitate obiectivă și o definește în așa mod: negarea de către individul, privit izolat, a valorilor sociale, a intereselor și voinței dominante în societatea dată, exprimate în lege și apărute de stat, este realizarea samavolnică și ilicită a propriei voințe și a intereselor egoiste. „Crima, afirma Enrico Ferri, este ofensarea condițiilor de existență socială... este dispreț al legii, act de nedisciplină socială și o contradicție dintre actul delicventului și voința statului”. [7]

Fenomenul crimă se manifestă empiric, în lumea obiectivă, prin comportamente (fapte sociale) intelectual-volitiv îndreptate spre satisfacerea necesităților și realizarea intereselor, este o faptă care provoacă anumite modificări în lumea înconjurătoare.

După conținutul său, comportamentul ilicit coincide cu cel legitim, însă, manifestarea empirică a faptelor, particularitățile și însușirile acestora aparțin lumii materiale și nu depind de sistemul relațiilor sociale. De aceea, manifestarea obiectivă a crimei arată doar semnele materiale proprii comportamentului criminal, dar nu dezvăluie esența crimei. Or, alături de pericolul material (obiectiv, empiric), crima mai are și o astfel de însușire cum este pericolul social. Anume pericolul social constituie caracteristica socială propriu-zisă a crimei. Una și aceeași faptă poate fi dăunătoare în cadrul unui sistem de relații sociale, în timp ce în alt sistem ea nu va avea această trăsătură. De aceea nu trebuie confundată asemenea însușire, cum este pericolul social al faptei, cu obiectivitatea daunei, adică cu capacitatea faptei de a vătăma sau a pune în pericol valorile sociale și interesele protejate de lege.

Din cele expuse se cere concluzia referitor cu care pericolul social al crimei poate fi înțeles numai ca pericolul unei fapte pentru sistemul relațiilor sociale dominante în societatea concretă, pentru ordinea de drept instaurată.

Orișice crimă, după cum am menționat anterior, se manifestă în realitatea înconjurătoare ca un act (faptă, activitate) cu caracter intelectual-volitiv,

¹ Utilizez noțiunea de samavolnicie, deoarece nu am găsit un alt cuvânt mai potrivit care ar fi indicat, nu doar la liberul arbitru, dar și la rea voința individului, la pornirile antisociale ale celui individ, care își realizează propriile interese după bunul plac.

orientat spre realizarea unui interes sau satisfacerea unei necesități. După faptele concrete săvârșite de o persoană, suntem în stare să concluzionăm care este atârănarea reală, obiectivă a acesteia față de alți indivizi, valorile sociale și legile statului.

Nerespectarea legii și săvârșirea unei infrațiuni se manifestă obiectiv ca o încălcare a ordinii de drept instituită de stat, fiind periculoasă pentru el însuși, în calitate de organ de administrare, prin prejudiciul politic cauzat intereselor puterii publice. „Dauna publică constă în ofensarea puterii suverane ale statului și a intereselor și dreptului ce asta le are, de a vedea respectivele norme sale întrebunțate la apărarea societății și la tutela bunurilor juridice publice și private... nepedepsirea constituie un puternic imbold la delict – apare speranța de nepedepsire”. [7]

Crima, fiind o manifestare a patologiilor sociale, pune în pericol însăși existența sistemului social (a comunității), introducând în el elemente ce-l dezorganizează și dezechilibrează, subminează temelia existenței unei societăți, încalcă echitatea și libertatea, cultivă sentimentul de neîncredere și teamă. „Crima este o agresiune în contra societății, agresiune care primejduiește, tulbură, lezează ordinea socială. ...prin atingerea adusă valorilor sociale se pune în primejdie coexistența și cooperatiunea indivizilor și prin urmare însăși societatea”, afirma Traian Pop, [8, p. 143] și continuă: „Crima (infrațiunea) este fapta omului (un fapt al omului), care vine în conflict cu societatea. Acest fapt ne interesează nu ca fapt al omului izolat, ci raportat la societate. Acest fapt (sau fenomen social) cuprinde un act antisocial, întrucât lezează interesele societății, tulbură, primejduiește echilibrul social, ordinea socială”. [8, p. 68]

Fenomenul crimă indică la contradicțiile și disfuncțiile din viața organismului social fiind unul din parametrii ce reflectă starea societății la etapa respectivă de dezvoltare. Fiecare societate se va deosebi prin cadrul faptelor considerate infrațiuni, prin starea, caracterul și specificul de manifestare a fenomenului crimă. Ca o relație de conflict crimă, în același timp este și o modalitate de rezolvare a contradicțiilor, fiind orientată spre depășirea intereselor contrare, prin subminarea unui interes de către purtătorul unui alt interes.

Crima ca fenomen social negativ, *devine și un fenomen juridic*. În acest sens Traian Pop scria: „Crima, înainte de a fi un fenomen juridic, este un fenomen social (antisocial) dar el nu v-a constitui o infrațiune, decât din momentul încriminării sale prin lege. Legislațiunea nu creează, inventează infrațiuni ci consacră pe cele stabilite, indicate de conștiința socială”. [8] Într-adevăr, până la adoptarea normei penale există obiectiv fenomenul social –

crimă, manifestat prin fapte periculoase pentru sistemul de valori într-o societate concretă.

Deci, crima este o faptă social periculoasă săvârșirea căreia pune în pericol existența sistemului social. În acest sens crima se manifestă ca un fapt social, ca o relație socială individuală de conflict care lezează valorile sociale fundamentale și interesele vitale ale societății, persoanei, statului. Așa comportament negativ și distructiv pentru relațiile obștești, provoacă reacția de apărare socială prin diverse metode, atât preventive cât și represive. În condițiile când legislatorul consideră că atare comportament poate fi eficient combătut doar prin represiune penală, el criminalizează fapta și o stigmatizează ca infrațiune². Deci, fapta care posedă caracteristica imanentă de pericol social este considerată ca infrațiune fiind descrisă ca componentă concretă a unei infrațiuni. În acest context noțiunea juridico-penală de infrațiune redă nu fenomenul social crimă ci descrie faptul juridic care declanșează un raport juridic penal de apărare socială, ceea ce reflectă scopul și funcțiile dreptului penal.

Prerogativa criminalizării unor conduite umane aparține legiuitorului, de care acesta ține seama cu scopul de a reglementa cât mai bine viața socială. Criminalizarea este o componentă a politicii criminologice și, implicit, a politicii penale. În urma criminalizării fapta devine ilegală și pasibilă de represiune penală. Deci, ilegalitatea penală ca expresie a pericolului social, se manifestă prin criminalizare (descrierea și interzicerea în legea penală a unui comportament) și penalizare (prevederea pedepselor și măsurilor de siguranță).

Există un șir de considerente de ordin obiectiv și subiectiv care influențează criminalizarea unor fapte, însă ele depășesc subiectul prezentului studiu și sugerăm cititorului să consulte sursa unde acest subiect este abordat detaliat. [1] Doar menționăm că criminalizarea are la bază următoarele fundamente: pericolul social real (obiectiv), situația criminogenă și oportunitatea încriminării.

În esență, pericolul social al crimei constă în negarea de către o persoană (un individ) a valorilor și intereselor sociale, a ordinii juridice instaurate de stat în societatea respectivă. Prin infrațiune, individul, realizându-și interesul egoist nu doar încalcă legea și ordinea juridică. Prin comportamentul său, individul neagă legea și obligațiunile de cetățean de a le respecta, neagă voința

² Noțiunea juridico-penală de infrațiune o definim în așa mod: se va considera ca infrațiune comportamentul social periculos interzis de legea penală sub amenințarea unei pedepse, săvârșit cu vinovăție de o persoană cu capacitatea juridică deplină.

statului exprimată în norma penală. Voința sa proprie, individul contrapune voinței statale exprimate în lege. Interesul său egoist el contrapune interesului general (dominant). Individul contrapune samavolnicia sa – dreptului. De asemenea, prin fapta sa, persoana vinovată de încălcarea normei penale, neagă și dreptul subiectiv al altui individ, neagă interesul acestui individ, neagă voința și dorința altuia, instaurându-și abuziv propriul interes și propria voință.

Constatăm și spectrul cauzării de daune mecanismului de funcționare a relațiilor sociale – cauzarea de daună politică – statului; daună morală – societății; daunei obiective - relației sociale.

Cele expuse în prezentul studiu ne permite să constatăm că pericolul social al crimei este o caracteristică obiectiv-subiectivă a acestui fenomen social negativ și se manifestă dual:

a) ca daună adusă sistemului de valori și relații sociale apărute de stat prin mijloace juridice; pericolul este îndreptat asupra ordinii de drept, valorilor fundamentale ale societății concrete și intereselor vitale ale persoanei societății, statului. Această daună sau prejudiciu este unul de natură socială și politică și se manifestă prin schimbările negative în diverse sfere a societății: politice, morale, psihologie, economice etc. În aceasta și constă pericolul social, propriu zis, al fenomenului crimă, în care și manifestă esența socială a acestuia;

b) ca prejudiciu concret adus intereselor vitale ale persoanei, societății sau intereselor statului (daună obiectivă, materializată sau potențială (starea de pericol) în plan fizic, material, organizațional, psihic). În acest sens vorbim despre pericolul obiectiv-material al crimei, despre acea daună concretă care este prevăzută în componența infracțiunii și care atentează la obiectul apărării juridice. Atare manifestare a pericolului social a crimei o numim – prejudiciabilitate care, fiind o categorie obiectivă, are caracteristici cantitative.

Evident că legislatorul, formulând definiția normativă a infracțiunii, trebuie să prevadă această caracteristică definitorie a crimei, ca semn esențial al infracțiunii și recunoașterea cerinței imperativă care prevede că, legea penală va recunoaște ca infracțiune doar comportamentele care, în esență sunt periculoase pentru societatea respectivă și care pun în pericol valorile fundamentale și interesele vitale ale societății și persoanei. De aceea vedem necesară anume formularea unei definiții materiale a infracțiunii în legea penală, deoarece înțelegerea și definirea formală a infracțiunii, ca și excluderea semnului esențial al acesteia, cel de pericol social, deschide drumul samavolniciei pentru că, o așa înțelegere a infracțiunii nu cere de la legislator, ca în procesul de criminalizare a unor fapte să argumenteze această necesitate cu cerința ca comportamentul să fie cu adevărat pericol pentru întreaga

societate și interesele legitime ale persoanei, și nu doar pentru interesele celor care la moment dețin puterea. Manipularea, după bunul plac, a legii penale în lupta grupărilor politice, pot avea consecințe nocive pentru întreaga societate, când o simplă încălcare a legii atrage răspunderea penală.

De asemenea, refuzul de a prevedea în plan normativ pericolul social ca semnul definitoriu al infrațiunii aduce la și mai mare înstrăinare a dreptului penal de criminologie, când primul și mai mult se dogmatizează iar a doua caută să elaboreze propria definiție a infrațiunii, diferită de cea legală.

Referințe:

1. BEJAN, O., BUJOR, V. Elemente de prevenire a criminalității și a crimelor. Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată. Chișinău: Ed. Bora-Grup SRL, 2021. 133 p.
2. BUJOR, V., BEJAN, O. Cu privire la esența și pericolul social al criminalității. În: Revistă de criminologie, drept penal și criminalistică, 2004, nr. 1-2.
3. BUJOR, V. Esența fenomenului crimă (criminalitate). În: Legea și viața, 1994, nr. 10 din 1994.
4. Codul Penal al Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova 985-XV din 18.04.2002 (în vigoare din 24.05.2009, republicat), În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova 128-129/1012 din 13.09.2002. Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 72-74/195 din 14.04.2009.
5. Cod penal al RSSM (în vigoare din 24.03.1961). Abrogat prin Legea RM nr. 1160-XV din 21.06.2002.
6. BARBĂNEAGRĂ, A. și alții. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu (Legea nr. 985-XV din 18 aprilie 2002. Cu toate modificările operate până la republicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 72-74/195 din 14.04.2009. Adnotat cu jurisprudența CEDO și a instanțelor naționale). Chișinău: Editura Sarmis, 2009. 860 p.
7. FERRI, E. Principii de Drept criminal, vol. II. București: 1940. 176 p.
8. POP, T. Curs de Criminologie. Ed. Adevărul, Cluj: 1928. 715 p.
9. БУЖОР, В.Г. О сущности преступности. Сборник научных работ. Кишинэу: 1997. 131 с.
10. ДАШКОВ, Г.В., ЗДРАВОМЫСЛОВ, Б.В. и др. Уголовное уложение вместо УК РФ. В: Записки криминалистов, 1993, № 1, 219 с.
11. СОРОКИН, П. Человек. Цивилизация. Общество. Пер. с англ. Москва: Политиздат, 1992. 543 с.
12. Уголовный Кодекс Российской Федерации (Общая часть). Проект. Пояснительная записка. Москва: 1994.

13. Энциклопедия уголовного права, т. 3. Понятие преступления. Санкт Петербург: 2005. 514 с.
14. СОЛОВЬЕВ, А. Понятие преступления: теоретические, законодательные и правоприменительные аспекты. Дисс. к.ю.н. 12.00.08. Волгоград: 2000. 235 с.
15. СОЛОДКОВ, И. Общественная опасность преступления и её уголовно-правовое измерение. Автореф. дисс. к.ю.н.: 12.00.08. Саратов: 2013.

